

La educación gratuita en Hermosillo, Sonora: entre el mandato constitucional y la realidad social

Jiménez Arballo Vanessa Estefanía

Universidad Vizcaya De Las Américas Campus Hermosillo / facultad de derecho. Blvd. Paseo de las Quintas 133, Las Quintas. 83240 Hermosillo, sonora

Resumen

En Hermosillo, Sonora, la educación pública básica y media superior enfrenta una contradicción evidente: aunque la Constitución y la Ley General de Educación garantizan el acceso gratuito y obligatorio, en la práctica persisten cuotas escolares, aportaciones semestrales y listas extensas de materiales que se convierten en condicionantes para la inscripción y permanencia de actividades de los alumnos en las instituciones, creando una afectación al derecho a la educación, accesibilidad y gratuidad. De acuerdo con la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (2024-2025), el 81.1% de las escuelas pertenece al sector público, atendiendo a más de 218,843 estudiantes. Esta mayoría depende de un sistema educativo que, lejos de ser totalmente gratuito, traslada costos a las familias, generando desigualdad, exclusión y riesgo de deserción escolar. El presente trabajo analiza la brecha entre el marco legal y la realidad, desde un enfoque jurídico y social, evidenciando cómo las prácticas de cobro afectan el derecho a la educación y proponiendo reflexiones para garantizar que este servicio cumpla con su carácter de gratuito, equitativo y accesible.

Abstract

In Hermosillo, Sonora, basic and upper secondary public education faces a clear contradiction: although the Constitution and the General Education Law guarantee free and compulsory access, in practice school fees, semester contributions, and extensive lists of materials persist, becoming conditions for students' enrollment and participation in school activities, thereby affecting the right to education, accessibility, and gratuity. According to the Secretariat of Education and Culture of Sonora (2024-2025), 81.1% of schools belong to the public sector, serving more than 663,000 students. This majority relies on an educational system that, far from being entirely free, passes costs onto families, generating inequality, exclusion, and a risk of school dropout. This paper analyzes the gap between the legal framework and reality from a legal and social perspective, highlighting how charging practices affect the right to education and offering reflections to ensure that this service fulfills its free, equitable, and accessible nature.

Palabras Clave: Educación, Accesibilidad, igualdad, oportunidades

Keywords: Education, Accessibility, Equality, Opportunity

1. INTRODUCCIÓN

En Hermosillo, Sonora, la educación pública básica y media superior enfrenta una contradicción estructural: aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 3º, y la Ley General de Educación garantizan el acceso gratuito, obligatorio e inclusivo, en la práctica muchas instituciones solicitan cuotas escolares presentadas como voluntarias, aportaciones semestrales y listas extensas de materiales. Estas exigencias se transforman en un requisito implícito para la inscripción, permanencia y participación plena del alumnado, afectando de manera directa a miles de familias, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad. La gratuidad, tal como lo establece la Constitución, implica que ningún estudiante debería pagar por su inscripción, colegiatura o asistencia, y que los recursos necesarios para su aprendizaje, incluyendo infraestructura, docentes capacitados y materiales básicos, deben ser proporcionados por el Estado a través de sus dependencias, como la Secretaría de Educación y Cultura. No obstante, en la realidad cotidiana, las escuelas trasladan estos gastos a los padres de familia, generando una brecha entre el derecho legal a la educación gratuita y la experiencia diaria de los alumnos. Y De acuerdo con la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora (2024-2025), Hermosillo cuenta con 1,305 escuelas de todos los niveles, de las cuales 855 son

públicas, atendiendo aproximadamente a 218,843 estudiantes, mientras que el resto 450 escuelas son del sector privado, con un total de 65,825 alumnos. Es decir, la gran mayoría del alumnado local permanece a escuelas públicas. Para muchas familias, cubrir estos gastos adicionales representa un reto económico que puede derivar en desigualdad educativa, exclusión y riesgo de deserción escolar. Por lo tanto, Este trabajo analiza esta problemática desde un enfoque jurídico y social, destacando la brecha entre la normatividad que promete gratuidad y la realidad que impone costos indirectos a los estudiantes. Asimismo, busca evidenciar cómo estas prácticas afectan el derecho a la educación y la igualdad de oportunidades de niñas, niños y adolescentes en Hermosillo, proponiendo reflexiones para garantizar que la educación pública cumpla con su carácter verdaderamente gratuito, inclusivo y accesible para todos.

2. ACCESIBILIDAD Y DISEÑO UNIVERSAL

Al tratarse de un tema que impacta directamente en la vida cotidiana de las familias sonorenses, esta investigación procura presentar sus resultados de manera accesible para distintos públicos. No se limita únicamente al ámbito jurídico especializado, sino que busca ofrecer un análisis comprensible y fundamentado también para madres, padres, estudiantes, docentes y ciudadanía en general. Con este propósito, se adopta un lenguaje claro y estructurado, acompañado de ejemplos prácticos y referencias normativas explicadas de manera precisa, a fin de evitar barreras técnicas en la comprensión del contenido. Este enfoque busca que la discusión sobre la gratuidad de la educación pública y las cuotas que se piden en las escuelas no se quede solo en el ámbito académico, sino que también sirva para abrir un debate social más amplio y con diferentes voces. Así, al aplicar el principio de accesibilidad y diseño universal, la investigación resulta más útil y sus conclusiones pueden ayudar a que el derecho a la educación se conozca, se defienda y se ejerza de manera más efectiva.

3. OBJETIVOS

Analizar la contradicción existente entre el principio constitucional de gratuidad de la educación pública en México y la realidad que enfrentan los planteles educativos en Hermosillo, Sonora, donde la falta de recursos asignados por el Estado ha generado la imposición de cuotas y aportaciones a los padres de familia, lo que evidencia una omisión gubernamental en el cumplimiento de este derecho fundamental. Examinando el marco legal que consagra la gratuidad de la educación en México, con énfasis en el artículo 3º constitucional y leyes secundarias aplicables. Contrastando dicho marco jurídico con la situación actual de las escuelas públicas en Hermosillo, identificando prácticas de cobro de cuotas, listas de materiales y otros gastos trasladados a las familias. Y evidenciar, mediante datos estadísticos y testimonios, cómo estas prácticas impactan el acceso equitativo a la educación, afectando principalmente a estudiantes de bajos recursos.

4. ANTECEDENTES

El principio de gratuidad de la educación en México tiene su origen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, donde el artículo 3º reconoció desde entonces a la educación como un derecho humano fundamental y al mismo tiempo como una obligación del Estado. A lo largo de la historia constitucional, este precepto ha sido objeto de múltiples reformas que reflejan las transformaciones sociales y las exigencias de ampliar el acceso a la educación para toda la población.

En 1934, se estableció por primera vez la idea de que la educación debía tener un carácter socialista, además de ser gratuita y obligatoria, lo que implicaba que el Estado debía garantizarla en condiciones de igualdad. Posteriormente, en 1946, se sustituyó el enfoque socialista por una visión centrada en la unidad nacional, manteniendo el principio de gratuidad como uno de los pilares fundamentales. Más tarde, en 1993, la reforma constitucional amplió el alcance de la obligatoriedad al nivel de educación secundaria, reforzando la idea de que los servicios educativos básicos debían estar libres de cualquier cobro para las familias. En 2012, se dio un

paso más al incorporar la obligatoriedad de la educación media superior, y en 2019 se alcanzó una de las transformaciones más relevantes: la gratuidad y obligatoriedad de la educación quedaron comprendidas desde la educación inicial hasta la superior. Esta última reforma marcó significativamente, ya que el texto constitucional vigente establece claramente que “toda persona tiene derecho a la educación, y el Estado en sus tres órdenes de gobierno impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación es obligatoria en todos sus niveles y será gratuita.” En desarrollo de este mandato, la Ley General de Educación de 2019 reafirma y precisa los alcances de la gratuidad. En su artículo 6° se establece expresamente que “la educación que imparta el Estado será gratuita. En consecuencia, queda prohibido el cobro de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo a los educandos.” De manera complementaria, el artículo 7° señala que “ninguna autoridad educativa podrá condicionar el acceso, la permanencia o la entrega de documentación oficial al pago de cuotas escolares.” Es decir, la norma no deja lugar a dudas que la educación pública no debe implicar ningún tipo de pago obligatorio para las familias, y mucho menos convertirse en un requisito para acceder a derechos básicos como la inscripción, la participación escolar o la obtención de documentos oficiales.

5. MARCO LEGAL ESPECIFICO DE SONORA

El Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del Estado de Sonora, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 30 de diciembre de 2020, establece las bases para la organización y funcionamiento de esta dependencia, la cual tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la educación en el Estado de Sonora, conforme a lo previsto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación. En su Artículo 1°. Tratado de los Objeto de los Servicios Educativos del Estado de Sonora. especifica que los Servicios Educativos del Estado de Sonora constituyen un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo es operar los planteles de educación básica que forman parte del Sistema Federal de Educación en el Estado de Sonora, administrando los recursos humanos, materiales y financieros correspondientes, transmitidos por el Ejecutivo Federal, para prestar los servicios de educación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° Constitucional, la Ley General de Educación y la Ley de Educación para el Estado de Sonora, así como las demás disposiciones legales aplicables. En consiguiente el Artículo 2° desprende de la Competencia y Organización, citando que este artículo detalla las funciones y competencias de las distintas unidades administrativas y órganos desconcentrados del organismo, con el fin de mantener armonizado su marco normativo e incluir los principios y conceptos de la reforma educativa, estableciendo las facultades y obligaciones de las distintas unidades administrativas y órganos desconcentrados del Organismo. De esta manera, el Reglamento Interior de la SEC refuerza que la Secretaría es la autoridad encargada de garantizar que los servicios educativos sean gratuitos, accesibles y de calidad, cumpliendo con los principios constitucionales y legales que rigen la educación en México y en el Estado de Sonora. Además, es importante señalar que También se encuentra protegido en el ámbito internacional, de conformidad con lo previsto en el artículo 1° constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales de los que México es parte. Estos instrumentos internacionales, al estar ratificados por México, forman parte del orden jurídico nacional y son de observancia obligatoria, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Tesis P. IX/2011).

6. SITUACION ACTUAL DE LA EDUCACION EN HERMOSILLO, SONORA

En Hermosillo, Sonora, la educación pública enfrenta actualmente diversos desafíos que afectan de manera directa la equidad y la calidad del servicio educativo. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación establecen la gratuidad de la educación, en la práctica, muchas

familias deben cubrir costos adicionales que no están contemplados en el presupuesto oficial. Uno de los problemas más evidentes es la solicitud de aportaciones económicas por parte de las instituciones educativas. Estas aportaciones, aunque presentadas como voluntarias, en muchos casos se perciben como obligatorias debido a la presión social y escolar. La autoridad educativa ha señalado que ningún director o autoridad escolar puede condicionar la inscripción, la aplicación de exámenes o la entrega de documentos al pago de estas cuotas; sin embargo, en la práctica, existen reportes de familias que han sido afectadas por la falta de pago de estas aportaciones. En los niveles inicial y preescolar, las instituciones solicitan a los padres de familia listas extensas de artículos para el aula y limpieza, y además establecen cuotas para solventar gastos de tinta, impresoras, internet y otros insumos necesarios para el funcionamiento del plantel.

Imagen 1. lista de material solicitada por el preescolar Deceret (26DJN0580L)

Esta situación genera una carga económica adicional significativa para las familias, sobre todo aquellas en condiciones de vulnerabilidad. Ejemplos concretos incluyen preescolares como Rafael Meneses Ortiz y Deceret, misioneros, las américas, donde se entregan listas detalladas de materiales que los padres deben aportar, y se realizan reuniones informativas para justificar estos costos. En el nivel primaria, escuelas como Simón Bolívar, Jesús Valenzuela y Paulina Cazárez García, Luis Donald Colosio Murrieta, Tenochtitlan, también solicitan contribuciones y listas de materiales que, aunque formalmente voluntarias, afectan de manera indirecta la participación de los alumnos.

Imagen 2. Lista de materiales solicitada a los padres en el preescolar Rafael Meneses Ortiz

La problemática se intensifica en el nivel medio superior, donde planteles como CECyTES, COBACH y CONALEP aplican inscripciones semestrales que oscilan entre los \$1,200 a \$3,000 pesos mexicanos, justificadas como contraprestación para la entrega de libros y materiales necesarios para el semestre. La falta de pago puede perjudicar indirectamente al estudiante: sin libros no puede realizar revisiones de trabajos, sin trabajos completos no obtiene calificaciones adecuadas, y sin calificaciones existe el riesgo de estancamiento académico. Estas prácticas, aunque sustentadas en reglamentos internos, no pueden estar por encima del mandato constitucional que establece la gratuidad de la educación en todos sus niveles.

Estas situaciones evidencian la brecha entre el mandato constitucional y la realidad cotidiana. A pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Educación y Cultura para garantizar la gratuidad del servicio, la falta de recursos y la presión sobre las instituciones han llevado a que se trasladen costos a las familias, afectando la equidad, la inclusión y la calidad educativa en Hermosillo, Sonora.

Imagen 3. Diapositiva informativa del material entregado por la secretaria de educación y cultura al preescolar Rafael Maneses Ortiz

7. METODOLOGIA

Esta investigación se desarrolla bajo un enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo, con un diseño de carácter documental. La dimensión cualitativa se orienta a comprender la relación entre el marco jurídico de la educación gratuita y las prácticas escolares que trasladan costos indirectos a las familias en Hermosillo, Sonora. Para ello, se realizó la revisión y análisis de instrumentos legales nacionales e internacionales, incluyendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), así como los tratados internacionales ratificados por México que reconocen la educación como un derecho humano. La dimensión cuantitativa se integra mediante el uso de datos estadísticos oficiales proporcionados por la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora sobre el número de escuelas, matrícula escolar y distribución entre instituciones públicas y privadas, además de información sobre cuotas y aportaciones económicas reportadas en distintos niveles educativos. Asimismo, se incorporan ejemplos documentales directos, como listas de materiales y solicitudes de pagos en escuelas, con el fin de ilustrar la magnitud de los costos que enfrentan las familias.

Este enfoque mixto permite contrastar la normatividad con la realidad empírica, identificando las brechas existentes y evaluando cómo las prácticas de cobro afectan la gratuidad, accesibilidad e igualdad de oportunidades en la educación básica y media superior, con especial atención a la situación de vulnerabilidad económica de muchas familias.

8. DISCUSION Y CONCLUSIONES

La realidad de la educación en Hermosillo, Sonora, se vuelve más evidente al observar los números. De un total de 1,305 escuelas, 885 pertenecen al sector público, atendiendo a 218,843 estudiantes, mientras que las 450 escuelas restantes son privadas y solo cubren a 65,825 alumnos. Dentro de las escuelas públicas, la distribución incluye 66 planteles de educación inicial, 207 preescolar, 296 primarias, 95 secundarias, 57 medias superior y 93 escuelas especiales y 41 escuelas de nivel superior. Esta estadística evidencia que la mayoría de niñas, niños y adolescentes están en manos del sistema público, y cualquier omisión del Estado recae directamente sobre las familias.

Imagen 4. Estadística de Escuelas por nivel y total de alumnos

Permite identificar una contradicción clara entre el marco jurídico y la realidad práctica. A pesar de que el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación garantizan la gratuidad, obligatoriedad e inclusión en todos los niveles, las instituciones educativas continúan solicitando cuotas, listas de útiles y aportaciones que condicionan, de manera directa o indirecta, la permanencia y participación de los estudiantes. Los datos estadísticos señalan que más del 80% de la matrícula escolar en Hermosillo se encuentra en escuelas públicas, lo que refleja que esta problemática afecta de manera prioritaria a la mayoría de la población infantil y juvenil del municipio.

La normalización de estas prácticas ha derivado en desigualdades educativas, en tanto que los estudiantes con menos recursos enfrentan barreras adicionales que ponen en riesgo su continuidad escolar. Este fenómeno no se explica como una excepción, sino como una práctica recurrente que revela un incumplimiento en las obligaciones estatales. Conforme al marco constitucional y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, corresponde exclusivamente al Estado garantizar los recursos materiales, humanos y financieros que hagan efectivo el derecho a la educación gratuita. De acuerdo con el artículo 133 constitucional, ninguna disposición secundaria o reglamento puede justificar la imposición de cargas económicas a las familias.

En este sentido, el caso de Hermosillo refleja un problema estructural que exige la adopción de medidas inmediatas y efectivas. Resulta indispensable que las autoridades educativas fortalezcan los mecanismos de financiamiento y supervisión, de manera que la gratuidad no quede como un principio declarativo, sino como

una garantía tangible para todas las niñas, niños y adolescentes. Solo así será posible que la educación cumpla su función como eje de igualdad de oportunidades y como pilar para el desarrollo social y democrático del país.

REFERENCIAS

- [1] Secretaria de educación y cultura, (2024-2025). *Dirección de estadísticas*. <https://planeacion.sec.gob.mx/upeo/estadisticascifras.php>
- [2] Jose Maria Soberanes Diez (2021). *La gratuidad de la educación pública en la jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la Nación México* https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932018000200323
- [3] Consejo Regional Noroeste (2021). La gratuidad de la educación superior como derecho humano en el sistema mexicano. <https://crno.anuies.mx/index.php/inicio/noticias/136-noticias-sobresalientes/1828-la-gratuidad-de-la-educacion-superior-como-derecho-humano-en-el-sistema-mexicano>
- [4] Agustín Villalvazo Ruiz (2016). *Las reformas educativas en México* https://www.imced.edu.mx/Ethos/Archivo/49/49_4.pdf
- [5] Diario Oficial de la Federación. (2019,). *Reforma constitucional en materia educativa*. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560457&fecha=15/05/2019#gsc.tab=0
- [6] UNAM (2020) la reforma de la educación socialista en 1934. <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3865/5.pdf>
- [7] Diario Oficial de la Federación. (30 de septiembre de 2019). *Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y demás ordenamientos*. DOF.P https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573858&fecha=30/09/2019#gsc.tab=0
- [8] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado por la Asamblea General de la ONU, 16 de diciembre de 1966; ratificado por México el 23 de marzo de 1981. Artículo 13. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights>
- [9] Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de la ONU, 20 de noviembre de 1989; ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. Artículo 28. <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-chil>
- [10] Daniel Rodríguez (2024). Mantenimiento de las escuelas públicas: el dilema entre cuotas voluntarias y responsabilidad del estado. <https://mexicanosprimerosinaloa.org/opinion/mantenimiento-de-las-escuelas-publicas>
- [11] Daniel Rodríguez, (2025). La escuela es nuestra, pero no de todos. <https://mexicanosprimerosinaloa.org/o>
- [12] Naciones Unidas, (2020). Reconocer y superar la desigualdad en la educación. <https://www.un.org/es/>
- [13] Gobierno del Estado de Sonora. (2020). *Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura y Reglamento Interior de los Servicios Educativos del Estado de Sonora*. Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, Tomo CCVI, Edición Especial, 30 de diciembre de 2020. <https://educacion.sonora.gob.mx/images/normatividad/REGLAMAMIENTO-INTERIOR-SEC-Y-SEES.pdf>

Correo de autor de correspondencia: vaneestefao404@gmail.com